

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 472 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari208 Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi
	Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....214 Zarina Itolmasova
	Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....219 Hasanova Sumanbar Hamroqulovna
	Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....222 Мамадалиева Зарина
	Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil226 Ashurova Dilrabo Isroil qizi
	Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..230 Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi
	Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar233 G. S. Kaxarova
	Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...236 Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich
	Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....240 Mirxoliqova Charos Xabibullayevna
	O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv244 Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna
	Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar252 Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich
	Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....258 Shaxriddinova Laylo Nurxonovna
	Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari262 Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li
	Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....268 Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi
	Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....272 Xujanazarova Nozima Omonjonovna
	Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari275 Axmedov Nodir Sadir o'g'li
	Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....279 Begisbay Temirbayev
	Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....283 Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich
	Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....286 Abdurakibov Akmal Abdugaparovich
	Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi290 Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich
	Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri296 Allayarov Doniyor Islom o'g'li
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....298 Aygul Aralbayevna Urazimbetova
	Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....301 Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li
	Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar307 Idiyeva Gulchehra Izomovna

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
<i>Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
<i>Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
<i>Laylo Baxtiyor qizi Axmedova</i>	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
<i>Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
<i>Samadov Sardor Sodiqovich</i>	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
<i>Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi</i>	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
<i>Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna</i>	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
<i>Xiloldinova Zulayho</i>	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
<i>Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li</i>	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
<i>Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi</i>	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
<i>М. У. Джалилов</i>	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
<i>Masharibova Sayyora Ahmedovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
<i>Musratova Zilola</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
<i>Shadibekova Dildora Fazildjanovna</i>	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
<i>Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
<i>A. A. Xaydarov</i>	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
<i>Isoqov Nuriddin Halim o'g'li</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
<i>Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi</i>	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
<i>Nazokat Xudoyqulova</i>	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
<i>O. Halimov, M. Jo'raqulova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
<i>Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor</i>	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
<i>Ozoda Tolipova</i>	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni	410
Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi	413
Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar	417
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari.....	421
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	424
G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi	
Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari.....	427
Abdug'afur Avliyoqulov	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish	432
Aralova Dilafuz Dushaboy qizi	
Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren	436
Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli	441
Boltayeva Xolida	
O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	446
Karimova Gulhumor Shodi qizi	
Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari	449
Omonova Oygul Qodir qizi	
Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari.....	454
Rustamov Bektosh Ximmatovich	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari.....	458
Saddinov Alisher Atadjanovich	
How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms.....	462
Sarvinoz Mirzaliyeva	
Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi.....	465
Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich	
Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari.....	469
A. A. Nuritdinov	

TALABALARDA BASHORATLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY PEDAGOGIK MASALALARI

Rustamov Bektosh Ximmatovich

ChDPU "Ta'lim menejmenti" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni yetuk mutaxassis sifatida tayyorlashda ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim masala sifatida o'rganilgan. Bugungi zamon talabi esa bashorat qilishning ilmiy muammolarini jamiyatimizning har bir sohasida, shuningdek, ta'lim jarayonini didaktik loyihalashda qo'llash muhim ekanligini asoslab ko'rsatadi. Bizning fikrimizcha, ilmiy bashorat qilish kompetensiyasi o'zining shakllanish jihatidan pedagogik jarayonning obyektlari yoki subyektlari bo'yicha ilmiy asoslangan. Keyingi davrda ilmiy bashorat qilish orqali bilim olishga qaratilgan harakatlarni qobiliyatlar tizimida rivojlantirish maxsus tashkil etilgan va maqsadli jarayonlarda aks etadi. Bashorat qilish qobiliyati asosan bo'lajak o'qituvchining kasbiy faoliyatini barqaror yo'nalishini ta'minlashda hamda ta'lim amaliyotiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llashda yangi imkoniyatlar samarasi sifatida ko'riladi. Bo'lajak o'qituvchilarning bashorat qilish qobiliyatini rivojlantirishda ushbu yondashuvdan foydalanish zarurligini ta'kidlagan N. V. Buldakovaning ilmiy tushunchalarini qo'llab-quvvatlaymiz. Muallif ilmiy bashorat qilishning asosiy maqsadini shaxsiy rivojlanishga individual yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash deb belgilaydi. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, bashorat qilish shaxsning amalga oshirish va professional faoliyatni bajarishga bo'lgan ehtiyojiga bo'ysunadi. Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabasi uchun o'qituvchining qiymat-semantik yo'nalishi quyidagicha ko'rinadi: talabalarning qiziqishlari, ularning munosabatlari, motivlari va qadriyatlarini. Ushbu yondashuvni amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad uning bashorat qilish xususiyatini ta'kidlaydi. Ilmiy bashorat qilishning tuzilmasi faoliyat sifatidagi maqsaddan, uning tegishli vazifalarga bo'linishidan hamda bashorat qilish jarayonidan iborat bo'lib, uning tarkibiy birliklari ilmiy bashorat qilish harakatlarning algoritmi, natija va mos maqsaddir.

Kalit so'zlar: bashorat qilish qobiliyati, didaktik loyihalash jarayoni, bashoratlash ko'nikmalari, akmeologik yondashuv, bashoratli kompetensiya.

Abstract: In this article, the formation of scientific predictive skills in preparing students as mature professionals is studied as an important issue. The demand of today justifies the importance of applying the scientific problems of forecasting in every area of our society, as well as in the didactic design of the educational process. In our opinion, the competence of scientific forecasting is scientifically substantiated by the objects or subjects of the pedagogical process in terms of its formation. The development of abilities directed at gaining knowledge through scientific forecasting is reflected in specially organized and targeted processes. The ability to predict has been viewed mainly as the result of new opportunities in ensuring a stable orientation of the professional activity of the future teacher and in applying modern innovative technologies to educational practice. Stressing the need to use this approach in developing the predictive abilities of future teachers, we support the scientific concepts of N. V. Buldakova. The author defines the main goal of scientific forecasting as the use of an individually oriented approach to personal development. According to researchers, forecasting is subject to an individual's need for realization and professional fulfillment. The value-semantic orientation of the teacher in the field of pedagogy and psychology appears as follows: students' interests, their relationships, motives, and values. The goal of implementing this approach emphasizes its predictive nature. The structure of scientific forecasting consists of the goal as an activity, its division into corresponding tasks, and the process of forecasting, the structural units of which are the algorithm of scientific forecasting actions, the result, and the corresponding goal.

Key words: ability to predict, didactic design of the process, predictive skills, acmeological approach, predictive competence.

Аннотация: В данной статье научное прогнозирование при подготовке студентов к зрелой профессиональной деятельности рассматривается как важный вопрос формирования умений и навыков. Современные требования обосновывают важность применения научных проблем прогнозирования во всех сферах жизни нашего общества, а также в дидактическом проектировании образовательного процесса. На наш взгляд, научная прогностическая компетенция по своему формированию научно обоснована по объектам или субъектам педагогического процесса. В последующее время развитие в системе способностей действий, направленных на получение знаний посредством научного прогнозирования, отражается в специально организованных и целенаправленных процессах. Прогностическая способность во многом рассматривалась как результат новых возможностей в обеспечении устойчивой направленности профессиональной деятельности будущего педагога и в применении современных инновационных технологий в образовательной практике. Отмечая необходимость использования данного подхода в развитии прогностической способности будущих педагогов, мы поддерживаем научные концепции Н. В. Булдаковой. Автор определяет основную цель научного прогнозирования как применение индивидуально-ориентированного подхода к личностному развитию. По словам исследователей, прогнозирование зависит от потребности человека в реализации и профессиональном исполнении. Ценностно-смысловая ориентация учителя для студентов направления "Педагогика и психология" выглядит следующим образом: интересы учащихся, их отношения, мотивы и ценности. Цель реализации данного подхода подчеркивает его прогностический характер. Структура научного прогнозирования состоит из цели как деятельности, её деления на соответствующие задачи, процесса прогнозирования, структурными единицами которого являются алгоритм действий научного прогнозирования, результат и соответствующая цель.

Ключевые слова: умение прогнозировать, дидактическое проектирование процесса, прогностические навыки, акмеологический подход, прогностическая компетенция.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'tarish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, ikki bosqichli tizimga o'tishi va jahon ta'lim makoniga integratsiyalashuvi munosabati bilan pedagogika va psixologiya yo'nalishlarida o'qiyotgan talabalarni yetuk mutaxassis sifatida tayyorlash ayniqsa dolzarb hisoblanadi. Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalari-o'qituvchilarini tayyorlash maqomi (davlat yoki xususiy) jihatidan qat'i nazar, barcha universitetlarda qo'llaniladi.

Bashorat qilish qobiliyati bo'lajak o'qituvchining kasbiy faoliyatining barqaror yo'nalishini ta'minlaydi va ta'lim amaliyotiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni kiritish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu o'rinda Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev yosh avlod tarbiyasida bashorat qilishning nihoyatda beqiyos ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, shunday deydi: ^[1,1]

"Har bir insonning, ayniqsa, endigina hayotga qadam qo'yib kelayotgan yoshlarning ongiga shunday fikrni singdirish kerakki, ular o'rta qo'yilgan maqsadlarga erishish o'zlariga bog'liq ekanligini, ya'ni bu narsa ularning sobitqadam g'ayrat-shijoatiga, to'la-to'kis fidokorligiga va cheksiz mehnatsevarligiga bog'liq ekanligini anglab yetishlari kerak. Xuddi shu narsa davlatimiz va xalqimiz ravnaq topishining asosiy shartidir."

Quyidagi fikrlardan ma'lumki, bo'lajak o'qituvchilarda bashorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish eng dolzarb masalalardan biri sifatida ko'riladi. Ta'lim sohasining samaradorligi ham, albatta, bashoratlashga tayanadi. Bashorat qilish esa ilmiy tahliliy jihatdan (ilmiy bashorat qilish) ma'lum vaqt oralig'ida ko'rilayotgan muammoga nisbatan ehtimoliy ilmiy asoslangan fikrlar umumiyligidan iboratdir.

Jamiyatimizning hozirgi davrida yosh avlodning ichki imkoniyatlarini o'rganish, ma'naviy yetuk va yuksak ma'rifatli qilib tarbiyalash borasida ilmiy bashorat qilish muammosi olimlar va tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda. Bu muammoga nisbatan faylasuf, pedagog, psixolog, adabiyotshunos va jamiyatshunos mutaxassislar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bugungi zamon talabi esa bashorat qilishning ilmiy muammolarini jamiyatimizning har bir sohasida, xususan, ta'lim jarayonini didaktik loyihalashda qo'llash muhim ekanligini asoslab ko'rsatadi. O'quvchilarni o'qitishda bashorat qilish pedagogik omillaridan zarur holda foydalanish bir qator muammolarni qayd etadi:

- Siyosiy va ijtimoiy jihatdan ta'lim davlat siyosatida ustuvor deb belgilanishi;
- Inson faoliyatining asosiy turi sifatida mehnat, atrof-muhitni o'zlashtirish, bunyodkorlik orqali ham ijtimoiy, ham shaxsiy ehtiyojlarni qondirish;
- Respublikaning umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitishni ijtimoiy hodisa sifatida qarash.

Hozirda pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalari o'qish davrida bo'lajak o'qituvchi shaxsini shakllantirayotganligi sababli ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotning dolzarbligiga aslo shubha qilinmaydi. Bo'lajak o'qituvchi shaxsining kasbiy tuzilishida bashorat qilish qobiliyati muhim o'rin egallaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogikaning ilmiy bashorat qilishga bag'ishlangan ilmiy ishlari X.I. Ibragimov va U.I. Maxkamovlar tomonidan bir qator asosiy ilmiy bashorat qilish muammolarini hal qilishning dolzarbligi haqida quyidagi umumiy xulosaga keltiriladi: ^[6.1] pedagogik ilmiy bashorat qilishda fikrlash fazilatlarini va bashorat faoliyatidagi o'zgarishlarni oydinlashtirish lozim. Bizning fikrimizcha, ilmiy bashorat qilish kompetensiyasi o'zining shakllanish jihatidan pedagogik jarayonning obyektlari yoki subyektlari bo'yicha ilmiy asoslangan. Keyingi vaqtda ilmiy bashorat qilish orqali bilim olishga qaratilgan harakatlarni qobiliyatlar tizimida rivojlantirish maxsus tashkil etilgan va maqsadli jarayonlarda aks etmoqda.

1-rasm: Ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi

Tadqiqotchi E.V. Makarova ^[2.1] bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash sharoitlarini tahlil qilish uchun ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlarini aniqlashda quyidagi muhim yondashuvlarni taklif etadi. Ya'ni, ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish quyidagi asosiy tamoyillar asosida quriladi: Yuqoridagi yondashuvlarning samaradorligi pedagogik tamoyillar tizimiga tayanish orqali ta'minlanadi. Har bir faoliyat bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Jarayon tizimli ishlab chiqiladi. Faoliyat texnologik xususiyatga ega bo'ladi.

Mazkur texnologiya 1-rasmda ko'rsatilgan. Pedagogik yaxlitlik jihatlari to'liq o'rganilgan. Eng asosiysi, texnologiya amaliyotga yo'naltirilgan. Bo'lajak mutaxassislarni bashoratlashga tayyorlash bo'yicha aniq dasturni ishlab chiqishda K.V. Kornilovning ishlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida u ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish zarurligini alohida ta'kidlaydi. Muallif maktabgacha ta'lim muassasida bo'lajak mutaxassislarning ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni amalga oshirish metodologiyasini taklif etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu uslub esa quyidagi ko'rsatmalarga (tamoyillarga) asoslanadi: talabalarning ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish metodologiyasi faqat fanlararo aloqadorlik, tegishli tajribani o'zlashtirishga bog'liq.

2-rasm: Talabalarning ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish tizimi

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan talabalarda kompetentsiyani shakllantirish strategiyasining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish hamda ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida qo'llaniladigan asosiy usul va vositalarni aniqlashdan iborat ekanligini inobatga olib, bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirish kontekstida biz quyidagi yondashuvlarga tayanamiz: shaxsiy yondashuv, akmeologik yondashuv va faoliyat yondashuvi.

Shaxsiy yondashuv. Bu yondashuv ta'lim markazida talaba – uning motivlari, maqsadlari, o'ziga xos psixologik tuzilishi, ya'ni shaxs sifatida talaba turishini nazarda tutadi. Biz bo'lajak o'qituvchilarning bashorat qilish qobiliyatini rivojlantirishda ushbu yondashuvdan foydalanish zarurligini ta'kidlagan N.V. Buldakovning ilmiy tushunchalarini qo'llab-quvvatlaymiz. Muallif ilmiy bashorat qilishning ^[4.1] asosiy maqsadini – shaxsiy rivojlanishga individual yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash deb belgilaydi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bashorat qilish shaxsning amalga oshirish va professional bajarishga bo'lgan ehtiyojiga bo'ysunadi. Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabasi-o'qituvchining qiymat-semantik yo'nalishi quyidagicha ko'rinadi: talabalarning qiziqishlari, ularning munosabatlari, motivlari va qadriyatlari. Ushbu yondashuvga tayanish talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini to'liq amalga oshirishga yordam beradi. Ularning intilishlari va motivlarini, kasbiy faoliyatning mavjud tajribasini, dastlabki o'zini-o'zi yo'naltiruvchi bashoratli kompetentsiyani va ushbu hodisaning kasbiy faoliyatdagi rolini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Biz bakalavrlarning qadriyatlari, ularning kasbiy rejaları va malaka oshirish istiqbollarini hisobga oldik. ^[5.1] Ilmiy bashoratlash ko'nikmalarini mustaqil ravishda mustahkamlash bilan biz har bir talaba bilan birgalikda ularni pedagogik jarayonga qo'llash shartlarini o'ylab ko'rdik. Ilmiy bashoratlash muammolari hal qilishda ularning mazmuni faoliyat yo'nalishiga qarab tuzatildi. Masalan, biz bir guruh insonlar uchun gumanitar fanlarni tabiiy fanlar sikliga almashtirdik. Shaxsiy yondashuvdan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish bilan bog'liq bo'lib, bashoratli kompetentsiyani shakllantirish uchun mavjud ichki resurslarni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.

Akmeologik yondashuv. Ushbu yondashuvni amalga oshirish kelajakdagi mutaxassislarining ilmiy bashoratlash malakasining yuqori darajasi uning kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shishini anglatadi. Akmeologik yondashuv A.A. Derkach, A.K. Markova va boshqalarning asarlarida ko'rib chiqiladi. A.F. Matushak fikriga ko'ra, akmeologik yondashuvni ilmiy bashorat qilish bilan birgalikda qo'llash o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan shartdir. Akmeologik yondashuv kelajakdagi mutaxassislarni professionallikka erishish uchun tayyorlashga urg'u beradi.

Proaktiv yondashuv. Bu yondashuv shaxsni rivojlantirish va shakllantirishning asosi, vositasi va asosiy sharti sifatida faoliyat g'oyasini ma'qullaydi. Bu, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy faoliyati dunyoni o'zgartirishning eng samarali usuli ekanligini ko'rsatadi. Inson rivojlanishi uning faoliyatida amalga oshiriladi va bu faoliyat kelajakdagi mutaxassisning shakllanishiga yordam beradi. ^[7.1] Faoliyat o'zining rivojlanish salohiyatiga shaxsning o'zini va uning faoliyatini aks ettirishi bilan ega bo'ladi. XX asrning boshlarida shakllantirilgan ushbu uslubiy pozitsiya so'nggi yillarda ta'lim amaliyotida amalga oshirila va joriy etila boshlandi.

Faoliyat yondashuvi. V.D. Shadrikov, S.L. Rubinshteyn, N.F. Talyzina, P.Ya. Galperin va boshqalarning ilmiy ishlarida ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuv bashorat qilish qobiliyatlari va ilmiy bashorat qilishning uslubiy asosi sifatida N.V. Nashchekina, K.V. Kornilova, A.V. Zaxarovlar tomonidan o'rganilgan.

XULOSA

Xulosa qilish mumkinki, ushbu yondashuvlarni amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad – bashorat qilish xususiyatini ta'kidlashdir. Ilmiy bashorat qilishning tuzilmasi faoliyat sifatidagi maqsaddan, uning tegishli vazifalarga bo'linishidan, bashorat qilish jarayonidan iborat bo'lib, uning tarkibiy birliklari ilmiy bashorat qilish harakatlarining algoritmi, natija va mos maqsaddir. Ilmiy bashorat qilish qobiliyatini shakllantirish va bashorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida nazariy va uslubiy tamoyil sifatida faoliyat yondashuvi amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. M. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston strategiyasi." Toshkent – 2021-y. – 112 b.
2. Azizxo'jaeva N. N. O'qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. – T.: TDPU, 2000. – 52 b.
3. Djuraev R. X. Sistema kompleksnoy otsenki kachestva obrazovaniya spetsialista // Vyssee obrazovanie. – 2015. – № 2. – S. 72–78.
4. P. X. Джуряев, С. Т. Турғунов. Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда менежментнинг асосий тушунчалари. – Т.: Фан, 2006. – 76–78 б.
5. Xoliqov A. A. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisodmoliya", 2010-y.
6. X. Ibragimov, Sh. Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi (darslik). – T.: "Fan va texnologiya", 2008. – 288 b.
7. Musurmonova O., Ibragimov X., Jamoldinova O. Umumiy pedagogika. 1-qism. – T.: Yoshlar nashriyoti, 2020-y.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.